

Sağlık Turizminin Türkiye'ye Kazandırdıkları

What Health Tourism Benefits to Turkey

Serdar Ündar¹, Mustafa Mete²

¹ Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Sağlık Yönetimi ABD. serdarundar@stu.aydin.edu.tr, 0009-0007-8793-922X

² Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, İstanbul/ Türkiye, mustafamete@aydin.edu.tr, 0000-0002-1332-7905

ÖZ

Gelişmiş ülkelerde yaşlanan nüfus ve sağlık giderlerinin payı sürekli artmaktadır. Bu durumda sağlık hizmetlerinin maliyeti de artmakta ve sağlık sektörü üzerinde baskı oluşturmaktadır. Türkiye sağlık turizmi açısından dünyanın önde gelen ülkeleri arasındadır. Yabancı ziyaretçilerin Türkiye'yi sağlık turizminde tercih etmelerinin önde gelen özellikleri arasında, uygun fiyatlar, ulaşım alt yapı olanakları, tarihi ve kültürel zenginlikleri yer almaktadır. Sağlık turizminin Türkiye'ye kazandırdıklarını incelediğimizde ülkemizin tanıtımına ve uluslararası alanda bilinirliğinin artmasına, yeni işgücü ve istihdam fırsatları yaratmakta ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamaktadır.

Corresponding Author/Sorumlu Yazar:

Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi,
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi
Bölümü, İstanbul/ Türkiye, mustafamete@
aydin.edu.tr, 0000-0002-1332-7905

DOI:

10.5281/zenodo.16921308

Received Date/Gönderme Tarihi:

06.12.2024

Accepted Date/Kabul Tarihi:

14.08.2025.

Published Online/Yayımlanma Tarihi

21.08.2025

Anahtar Kelimeler:

Covid-19, Pandemi, Sosyal Damgalama, Sağlık Personeli

ABSTRACT

In developed countries, the aging population and the share of health expenses are constantly increasing. In this case, the cost of health services is also increasing and putting pressure on the health sector. Turkey is among the leading countries in the world in terms of health tourism. The leading features of foreign visitors' preference for Turkey in health tourism include affordable prices, transportation infrastructure opportunities, historical and cultural riches. When we examine what health tourism has brought to Turkey, it creates new labor and employment opportunities for the promotion of our country and the increase of its awareness in the international arena, and makes significant contributions to the country's economy

Key Words:

Covid-19, Pandemi, Social Stigma, Healthcare Personnel

1.GİRİŞ

Sağlık turizmi, insanların ikamet ettiği yerin dışına tedavi olmayı amaçlayarak yaptıkları seyahat olarak ortaya çıktığı düşünülebilir. Sağlık turizmi, farklı ülkelerden gelen hastaların tanı, tedavi ve rehabilitasyon ihtiyaçlarını karşılamak için sağlık kurumlarının sunduğu hizmetlerden yararlanması üzerine kurulu bir turizm türüdür. Bu sayede sağlık kurumları, uluslararası hasta potansiyelinden faydalanarak büyüme ve gelişme imkânı yakalayabilir (Bulut ve Şengül, 2019).

Türkiye, son yıllarda gelişmiş ülkelerdeki kaliteli tıbbi hizmetlerle rekabet edebilecek düzeyde sağlık hizmeti sunmasıyla, dünyanın her yerinden sağlık arayan insanların gözdesi haline gelmiştir. Özellikle 1990'lı yıllardan sonra

kamu sektörünün yanı sıra özel sektörün de sağlık hizmetlerine yaptığı yatırımlar, Avrupa standartlarıyla yarışabilecek özel sağlık tesislerinin sayısında artışa neden olmuştur. Yüksek inşaat ve işletme maliyetleri, sağlık kuruluşlarını dış pazarlara açılmaya teşvik etmektedir. Türkiye’nin Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki coğrafi konumu, ulaşım imkânları, tarihi güzellikleri, termal kaynakları, gelişmiş tıbbi alt yapısı, uluslararası tıbbi kurumları, nitelikli tıbbi personeli ve diğer imkânları ile sağlık turizmi için ideal bir destinasyon olduğunu göstermektedir (Bulut ve Şengül, 2019).

Bu çalışmada, son yıllarda giderek popüler hale gelen ve önem kazanan sağlık turizminin tarihi gelişimi, bu gelişimi etkileyen faktörler, sağlık turizminin özellikleri, türleri, öne çıkan riskleri ve önündeki engeller gibi konular ele alınmıştır. Farklı kaynaklardan elde edilen bilgiler bir araya getirilerek sağlık turizmi kavramsallaştırılmıştır. Çalışmanın amacı, tıbbi turizm sektörünün mevcut durumunu özetlemek ve günümüzde Türkiye’ye sağladığı faydaları analiz etmektir.

2. SAĞLIK TURİZMİ

2.1. Sağlık Turizminin Tanımı ve Genel Bilgiler

“Sağlık Turizmi” kelimesi 1973 yılında Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Uluslararası Resmi Seyahat Organizasyonu Birliği (IUOTO) tarafından ilk kez kullanılmıştır. Bu ifade, turların düzenlendiği ülkede doğadan, sudan, iklimden ve çevreden yararlanan sağlık tesislerinin kullanılması anlamına gelmektedir. Sağlık turizmi terimi sektörde, sağlık ve turizm motiflerinin bir karışımı olarak kullanılmaktadır (Sezgin, 2021).

Tıbbi hizmetler, diğer endüstriyel ürünlerden farklı olarak, üretildiği yerde tüketilmesi gereken bir özellik taşımaktadır. Dolayısıyla turizmde, ürünün üretildiği yere doğru bir hareket meydana gelmektedir (Baynazoğlu, 2023).

Kısaca “sağlık turizmi” hekimler ve sağlık çalışanları tarafından sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen belirli tedavileri almak için yapılan uluslararası seyahatler olarak nitelendirilmektedir. Bu tıbbi hizmetler içerisinde plastik ve estetik cerrahi, giderek popülerliğini artıran göz kusuru düzeltme ameliyatları, kalp ameliyatları, kanser hastalıkları tedavileri, diş ve çene hastalıkları ve tedavileri, kadın doğum hatta organ nakli hizmetleri gibi tedaviler ön plana çıkmaktadır (Barca vd., 2013).

Günümüzde, termal turizm faaliyetleri, sıcak sular ve çamur, iklim ve deniz tedavileri, mağara ve güneş enerjisi tedavileri gibi sağlıklı insanların ihtiyaç duyabileceği dinlenme ve eğlence hizmetlerini içermektedir. Bu hizmetler, doğal kaynaklar olan sıcak sular, çamur, iklim, deniz, güneş ve mağaralarla ilişkilendirilmiş kaplıcalar ve buna bağlı faaliyetler aracılığıyla sağlık turizmi hizmetlerinin temel unsurlarını oluşturmaktadır (Barca vd., 2013).

Sağlık turizminde sunulan hizmetler; kişiye, hastalık tercihlerine ve kişisel yaşama bağlı olarak değişmektedir. Sağlık Turizminde sunulan sağlığı geliştirmeye, tedaviye ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalananların hizmet kapasiteleri ve sürelerinin özellikleri tablo 1’de görülmektedir (Özkan, 2019).

Tablo 1. Sağlık Turizminde Sunulan Tıbbi Hizmet Türlerinin ve Yararlanıcıların Özellikleri

	Sağlığı Geliştirmeye Özgü Hizmetleri	Tedaviye Özgü Hizmetleri	Rehabilitasyon Hizmetleri
Hizmetten Faydalananlar	*Orta ve üst seviye gelir grupları *Sağlıklı bireyler *Bütün yaş grupları	*Orta ve üst düzey gelir grupları *Orta ve üzeri yaş grupları *Seyahat edebilecek kadar sağlıklı gruplar * Değişken sağlık riski grupları	*Üst seviye gelir grupları *Özel ihtiyaçlar *Düşükten orta düzeye sahip sağlık riski *Yaşlı *Madde bağımlısı
Hizmetin Kapasitesi Gereklere	*İyi bir temel sağlık hizmeti sunumu * Hastane hizmetlerine yönelik beklentilerin artması	*Uzman Doktor *Müdahalelerden destek tedavilerine kadar çeşitli ihtiyaçlar *İleri düzeyde teknoloji	*Yüksek düzeyde teknoloji *Uzman Doktor *Temel sağlık hizmetleri *Tıbbi tedaviden ziyade terapötik müdahaleler
Süre	* Bu alınan hizmete veya hizmeti alan kişiye göre değişmektedir.	*Tahmin edilebilir *Takip gerektirilebilir *Daha kısa	*Daha uzun *Değişken

2.2. Sağlık Turizminin Günümüzdeki Önemi

Günümüzde sanayileşme, plansız kentleşme, hızlı nüfus artışı ve çevre kirliliği gibi gelişen koşulların insan sağlığını bozduğu bilinmektedir. İnsanların hastanelerin ve doğal çevrelerin desteklerinden faydalanmak için daimî ikamet yerlerini terk ettiklerini görmekteyiz. Bu aşamada insanların sağlıklarını korumak veya bozulan sağlığına tekrar kavuşmak için tıbbi tedaviden veya doğal çevreden yararlanmaya yönelik adımlar atması sonucunda sağlık turizmi ortaya çıkmaktadır (Kaya, 2022).

Gelişmiş ülkelerde eğitim ve gelir düzeyi arttıkça sağlık hizmetleri maliyetleri de artmaktadır. Bu nedenlerden dolayı gelişmiş ülkeler, vatandaşlarını bu hizmeti daha düşük maliyetlere satın alabilecekleri ülkelere yönlendirmeyi tercih etmektedir. Son yirmi yıldır termal sağlık hizmeti, tüm dünyada geleneksel ve vazgeçilmez bir alternatif tedavi yöntemi olarak kabul görmektedir. Türkiye, jeotermal kaynak bakımından oldukça zengin bir ülkedir ve bu alanda Avrupa ülkeleri arasında birinci, dünya genelinde ise ilk yedi ülke arasında yer almaktadır. Ülkemizde 1500'den fazla termal kaynak bulunmaktadır. Avrupa'da ise Almanya, Avusturya, Fransa, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Romanya gibi ülkeler termal turizmden önemli gelir elde ederek bu alanda öncü konumdadırlar (Akdoğan ve Hiçyorulmaz, 2018).

Dünya çapında yaklaşık 500 milyon kişinin medikal turizmi kullandığı tahmin edilmektedir. Genel anlamda sağlık hizmetlerinde medikal turizmin gelişimini etkileyen en önemli faktörlerden biri ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarının olmasıdır. ABD ve Avrupa'da sağlık hizmetlerinin özel sektöre kayması nedeniyle artan sağlık harcamaları ve refah devleti yaklaşımına sahip ülkelerdeki uzun bekleme süreleri nedeniyle, sağlık turizmi destinasyonları için söz konusu ülkeleri medikal pazar haline getirmektedir. Ayrıca, bazı Avrupa ülkelerinde kozmetik, diş bakımı ve plastik cerrahinin sigorta kapsamı dışında tutulması, bu ülkelerde yaşayanların daha ucuz sağlık hizmeti almaya yönlendirmiştir. Türkiye, Amerika ve Avrupa standartlarına uygun, yeterli ve kaliteli medikal turizm hizmeti sunmanın yanı sıra, kültürel açıdan da sağlık turistleri için cazip bir ülkedir. Sağlık hizmetlerinde kısa bekleme süreleri ve kaliteli hizmet Türkiye'nin tercih edilmesindeki en büyük etkidir (Coşkun, 2023).

3. SAĞLIK TURİZMİ UYGULAMALARI

3.1. Sağlık Turizmi Çeşitleri

Günümüzde sağlık turizmi denildiğinde ilk olarak akla genellikle kaplıca turizmi ya da termal turizm gelmektedir. Ancak, son yıllarda sağlık turizmi kavramı, sağlıkla ilgili hizmetler almak amacıyla yurtdışına yapılan seyahatleri ifade etmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na göre sağlık turizmi çeşitleri arasında, sağlık turizmi, SPA (kaplıca - termal+SPA - Wellness) turizmi ve yaşlılara bakım amacıyla ziyaretleri kapsayan düzenli bir turizm hareketi yer almaktadır. Sağlık turizmi, turizm türleri arasında önemli bir yer tutmakta olup günümüzde hala büyük ilgi gören bir turizm türüdür (Bektaş, 2022).

3.1.1. Medikal (tıp) turizmi

Medikal turizm, genellikle yüksek gelir seviyesine sahip olan ülkelerden daha düşük veya orta gelire sahip ülkelere daha uygun fiyatlarla sağlık hizmeti almak amacıyla yapılan seyahatleri ifade etmektedir. Bu seyahatler, hastaların tedavi hizmetlerini almak için ikamet ettikleri ülkelere başka bir ülkeye gitmelerini içermekte ve genellikle tıp doktorları tarafından uygulanan tedavileri kapsamaktadır (Kördeve, 2016).

Medikal turizm sağlık turizmi içinde tıbbi tedavi uygulamalarını içeren faaliyetlerdir. Bu içerikte Göz hastalıkları, diş tedavileri, ortopedi, kalp-damar hastalıkları tedavi ve cerrahisi, estetik cerrahi, plastik cerrahi, tüp bebek uygulamaları, kanser tedavisi, organ nakilleri vb. tüm tıbbi hizmetler yer almaktadır (Şak, 2021).

Tablo 2. Dünya’da Medikal Turizmde Öne Çıkan Ülkeler

Asya/Orta Doğu	Amerika	Avrupa	Afrika
- Türkiye	- ABD	- Almanya	- Güney Afrika
- Çin	- Arjantin	- Belçika	- Tunus
- Güney Kore	- Brezilya	- Çek Cumhuriyeti	
- Hindistan	- Ekvator	- İsviçre	
- İsrail	- Kanada	- İtalya	
- Birleşik Arap Emirlikleri	- Kolombiya	- İspanya	
- Malezya	- Kosta Rika	- Polonya	
- Singapur	- Meksika	- Portekiz	
- Tayland			

(Kaynak: TÜSİAD, 2019)

Günümüzde, dünya çapında yaklaşık 30 ülkede tıp turizmi önemli bir yere sahiptir. Bu ülkeler arasında gelişmekte olanlar olduğu gibi gelişmiş ülkeler de bulunduğu tablo 2 ‘de görülmektedir (TÜSİAD, 2019).

Ülkeler	Fiyat Farklılığı	Uzun Bekleme Süresi	Tıbbi Teknolojik Yetersizlik	Sağlık Çalışanların Üst İhtisas Yetersizliği	Akrabalık İlişkileri	Diyaspora	Sigorta Kapsamında Olmayan İşlemler	Özellikli Tedavi Seçeneklerine olan İhtiyaç	Sosyo-Kültürel Benzerlik	Geleneksel Turizm Olanakları
Almanya	*	*				*	*			*
Rusya			*	*			*	*		*
İngiltere	*	*				*	*			*
ABD	*						*			*
Libya			*	*				*		*
Hollanda	*	*				*	*			*
Fransa	*	*				*	*			*
Bulgaristan			*	*	*			*	*	*
Yunanistan			*	*	*			*	*	*
Suriye			*	*	*			*	*	*
Azerbaycan			*	*	*		*	*	*	*
Orta Asya Ülkeleri			*	*	*		*	*	*	*
Orta Doğu Ülkeleri			*	*	*		*	*	*	*

Resim 1. Türkiye'ye Doğru Hasta Hareketliliği (Kaynak: Özçelik vd., 2021)

Yukarıdaki resim 1 'i genel olarak incelediğimizde, Türkiye'yi gelişmiş ülkelerin geleneksel turizm olanakları, fiyat farklılığı ve sigorta kapsamında olmayan işlemler sebebiyle tercih ederken, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sağlık çalışanlarının üst ihtisas yetersizliği, tıbbi teknolojik yetersizlik, özellikli tedavi seçeneklerine olan ihtiyaç, akrabalık ilişkileri ve sosyo-kültürel benzerliği sebepleri nedeniyle tercih ettiklerini söylemek mümkündür (Özçelik vd., 2021).

3.1.2. Termal (kaplıca) / SPA-Wellness turizmi

Tıbbi turizmin önemli bir dalı olan hidroterapi, sıcak ve soğuk maden sularının tıbbi amaçlarla içme ve haricen kullanımıyla turistlere yönelik ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını da karşılayan çok yönlü bir turizm türüdür. Başka bir deyişle, hidroterapi, suyun ısı, mineral ve radyoaktivite gibi özelliklerinin tıbbi tedavide kullanılmasıdır. Bu tedaviler bilimsel ilkelere dayalı olarak yürütülmektedir (Akbulut, 2010).

SPA, Latince "Salus Per Aquam" kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır ve "sudan gelen sağlık" anlamına gelir. Kökeni Romalılara kadar uzanan SPA, su terapileri ve çeşitli uygulamalarla şifa ve rahatlama sunan bir gelenektir. Suyla şifa, sıcak veya soğuk su kullanımından gelen sağlık farklı şekillerde (dökme, damlama, duş alma, püskürtme) uygulamasıyla elde edilen dinlenme ve rahatlama duygularının elde edildiği bütünleştirici terapi anlamında kullanılmaktadır (Çiçek ve Avderen, 2013).

Termal turizm ve SPA-Wellness uygulamaları, farklı hizmet çeşitlerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bunlar arasında kaplıca turizmi (termalizm), temiz hava terapisi (klimatizm) ve meyve-sebze kürleri (üvalizm) gibi çeşitli sağlık ve iyileştirme hizmetleri bulunmaktadır (Bozca vd., 2017). Wellnes, İyi olma hali olarak da tanımlanan mutluluk, aynı zamanda bireyin kendisiyle ve çevresiyle olan fiziksel, zihinsel ve ruhsal uyumunu ve dengesini de belirlemektedir. Bu merkezlerin birçoğunda kozmetik ve güzellik bakımları kapsamında vücut bakımı hizmetleri, yosun ve çamur banyosu uygulamaları, küvet terapisi ve deniz şifası (talassoterapi) uygulanmaktadır (Demirezen, 2021).

Türkiye'nin kaplıca haritasında görüldüğü üzere Türkiye'de çok sayıda kaplıca kaynağı bulunmaktadır ve dolayısıyla turizmi etkileyen bir diğer kaynak da kaplıcalardır (Reşitoğlu, 2023).

Şekil 2. Türkiye'nin Kaplıca Haritası (Kaynak: Reşitoğlu, 2023)

3.1.3. Yaşlı / ileri yaş turizmi

Yaşlı/İleri yaş turizmi bakıma muhtaç olan yaşlıların ikamet ettikleri yerlerden başka şehirlere veya ülkelere sağlıklarını koruma, iyileşme, rehabilitasyon ve gelişim amacıyla çoğu zaman turizm şirketleri anlaşmalarıyla yaşlı bakımı ve turizmi birleştirerek geçici veya kalıcı konaklamalarıdır (Bozca vd., 2017).

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin de yaşlı nüfusundan bahsettiğimizde 65 yaş ve üzeri insanlardan bahsediyoruz. Gelişmiş ülkelerde doğum oranlarının azalması ve yaşam süresinin uzaması, 65 yaş ve üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki oranının arttığı anlamına gelmektedir. Yıllar itibarıyla 65 yaş üzeri nüfusun toplam nüfus içindeki oranına baktığımızda 2015 yılında yüzde 8,2 olan bu oranın 2021 yılında yüzde 9,7'ye yükseldiğini görüyoruz Türkiye'de 65 yaş ve üzeri nüfus oranı TÜİK nüfus projeksiyon verilerine göre; 2025 yılında %11, 2030 yılında %12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6, 2080 yılında ise %25 artması beklenmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletlere göre 65 yaş ve üzeri insan sayısı 2050 yılına kadar artacak, nüfusun (65 yaş ve üzeri) 2 milyar seviyesine yaklaşacağı öngörülmektedir (Bektaş, 2022).

Tablo 3. Türkiye'de Yıllara Göre 65 Yaş ve Üzeri Yaşlı Nüfusun Toplam Nüfus İçinde Oranı

YIL	Toplam (%)	Erkek (%)	Kadın (%)	Erkek	Kadın	Toplam
2015	8,2	7,2	9,3	2.843.442	3.651.797	6.495.239
2016	8,3	7,3	9,4	2.919.392	3.732.111	6.651.503
2017	8,5	7,5	9,6	3.033.433	3.861.952	6.895.385
2018	8,8	7,7	9,8	3.170.132	4.016.072	7.186.204
2019	9,1	8	10,2	3.337.260	4.213.467	7.550.727
2020	9,5	8,4	10,6	3.513.892	4.439.663	7.953.555
2021	9,7	8,6	10,9	3.654.709	4.590.415	8.245.124

3.1.4. Engelli turizmi

Turizm farklı kişiliklere sahip insanların katıldığı bir sektördür. Bu durumdan dolayı turizm endüstrisinin sosyal yapısı çok çeşitli insanlardan oluşmaktadır. Bu bağlamda, turizm faaliyetlerine katılımın sadece yeni yerler keşfetmenin ve dinlenmenin ötesinde önemli bir sosyal işlevi de olduğunu söyleyebiliriz. Topluma dahil olmak ve entegrasyon, engelli bireyler için hayati önem taşır ve bireyin daha da gelişmesini sağlamak açısından çok önemlidir. Bu nedenle engellilerin turizmden dışlanmaması, turizm faaliyetlerine daha fazla entegre olmaları son derece önemlidir (Hamarat vd., 2017).

Engelli bireylerin topluma katılımı çağdaş toplum olmanın önemli bir göstergesidir. Bugün dünyada çok sayıda engelli birey bulunmakta olup sayıları her gün artış göstermektedir. Dünya Bankası ve DSÖ ile ortaklaşa yapmış oldukları araştırmaya neticesinde bugün dünya üzerinde 1 milyar engelli bulunduğu görülmektedir (Bulgan, 2015).

3.2. Sağlık Harcamaları

Sağlık harcamaları, toplumun sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan tüm harcamaları kapsayan bir terimdir. Bu harcamalar sadece hastalıkları tedavi etmek için yapılanları değil, aynı zamanda sağlığı korumayı ve geliştirmeyi amaçlayanları da içermektedir (Kostak, 2007).

Nüfusun yaşlanması, gelişmiş ülkelerde sağlık bakımı taleplerinde ve harcamalarında önemli bir artışa neden olmaktadır. Bu artışın getirdiği yüksek maliyetler hem sosyal güvenlik kurumlarını hem de özel sigorta şirketlerini, yüksek standartlarda tıbbi hizmet sunan komşu ülkelerle sabit oranlı anlaşmalar yapmaya yönlendirmektedir (Karababa, 2017).

Türkiye’de sağlık harcamaları kamu sektörü tarafından genel sağlık sigortası veya özel sigorta şirketleri aracılığıyla finanse edilmektedir. Kamu veya özel sağlık sigortası kapsamına girmeyen masrafları hasta bizzat ödeme yapmaktadır. Ayrıca saç ekimi ve estetik operasyonlar gibi plastik cerrahi gerektiren bazı işlemler de SGK kapsamı dışındadır. Bu nedenle hastalar genellikle bu hizmeti özel sektörü kullanmayı tercih ederek özel sigorta aracılığı veya cebinden ödeme yapmaktadır (Aslan, 2019).

Tablo 4. Türkiye Sağlık Harcamaları İstatistikleri

Yıllar	Toplam Sağlık Harcaması (Milyon TL)	Kişi Başına Sağlık Harcaması (TL)	Toplam Sağlık Harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Oranı (%)
2002	18.774	284	5,2
2003	24.279	363	5,1
2004	30.021	444	5,2
2005	35.359	517	5,2
2006	44.069	636	5,5
2007	50.904	726	5,7
2008	57.740	813	5,8
2009	57.911	804	5,8
2010	61.678	843	5,3
2011	68.607	924	4,9
2012	74.189	987	4,7
2013	84.390	1.108	4,6
2014	94.750	1.228	4,6
2015	104.568	1.337	4,4
2016	119.756	1.511	4,6
2017	140.647	1.751	4,5
2018	165.234	2.030	4,4
2019	201.031	2.434	4,7
2020	249.932	2.997	5
2021	353.941	4.206	4,9
2022	606.835	7.141	4

(Kaynak: TÜİK, Sağlık Harcamaları İstatistikleri 2002-2022)

Tablo 4’deki sağlık harcamaları ile ilgili göstergeler incelendiğinde, her yıl toplam sağlık harcamalarında devamlı bir artış olduğu görülmektedir. Her yıl kişi başı sağlık harcamalarında ise bir önceki yıla göre artış göstermektedir. Tek istisna olarak 2009 yılında bir önceki yıla göre düşüş görülmüştür. Ancak, Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) Oranları incelendiğinde 2010 yılından sonra düşüş yaşandığı görülmektedir. %5,8 oranı ile 2008 ve 2009 yıllarında en yüksek seviyelere ulaşırken, 2022 yılında ise 4,0 oranıyla en düşük seviyeyi görmüştür.

3.2.1. Kamu sektörü

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizminin ana aktörü olarak, sağlık tesislerinin koruyucu ve tedavi edici hizmetlerinin sunulması ve etkin bir şekilde sürdürülmesi için gerekli tedbirleri atmaktadır. Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu (SATURK) 2015 yılında kurularak politika yapıcı bir organ haline gelmiştir. Sağlık turizmi sektöründeki kuruluşlar ve hizmet sağlayıcılar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek için 2017 yılında sekiz (8) Sağlık Turizmi Bölge Koordinatörlüğü kurulmuştur. Sağlık turizmini geliştirme programı eylem planına istinaden istatistiki altyapının iyileştirilmesi için yurt dışı hasta takip sistemi kurularak Ülkemizdeki 81 ilde sisteme veri girişi gerçekleştirilmektedir. Ücretler, konaklama seçenekleri, ulaşım gibi sağlık turizmine ilişkin her türlü bilginin yer aldığı “Sağlık Turizmi Portalı” da tamamlanarak Bakanlık olarak kullanıma açılmıştır (Doğan, 2019).

3.2.2. Özel sektör

Özel sektörde sağlık turizmi aktörleri arasında özel sağlık kuruluşları (hastaneler, tıp merkezleri vb.), vakıf üniversitesi hastaneleri, medikal turizm oteli, turizm acenteleri, aracı kurumlar, sigorta şirketi ve ulaştırma şirketleri yer almaktadır. Özel sektörde etkin bir rol oynayan bu stratejik aktörler, tıbbi turizm alanında faaliyet gösteren ve sağlık turistleriyle doğrudan temas halinde olan aktörlerdir. Sigorta şirketleri medikal turizmin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Medikal turizmin en ciddi sorunu sosyal güvenlik sağlık haklarının yurtdışına aktarılmasıdır. Pek çok sigorta şirketi şu anda yurtdışındaki tedavileri poliçelerinin dışında tutmaktadır. Bu nedenle yurt dışında tedavi görmek isteyen kişilerin seyahat masraflarını da içeren bir gider raporu hazırlaması gerekmektedir.

Gelişmiş ülkelerde tıbbi harcamaların ve tıbbi hizmetlerin maliyetinin artmasının sigorta şirketlerine getirdiği yük nedeniyle bazı sigorta şirketleri, uluslararası sağlık hizmeti sunan şirketlerle anlaşma yapma fırsatı aramaktadır. Sigorta poliçenizi düzenleyen şirket veya kişiler, sigortanıza tedavi seçeneklerini ve yurt dışı seyahat masraflarını da eklemektedir. Bu durumda hem işveren hem de çalışan açısından yıllık sigorta priminde azalma beklenebilir. Daha fazla sigorta şirketiyle yapılan ikili ticaret anlaşmaları, Türkiye’ye daha fazla medikal turist gelmesine yol açmaktadır (Doğan, 2019).

Türkiye’de 1980’li yıllarının sonlarından itibaren özel sektörün sağlık alanında yapmış olduğu yatırımlar başlamıştır. 2000’li yıllarda ise Özel sektör tarafından sağlık yatırımlarının neredeyse %70’i finanse edilmekteydi. Özel sektör tarafından sağlık sektöründeki yatırımların artması hem sağlık alanındaki sağlık personeli sayısının artmasına hem de sunulan hizmetin kalitesinin artmasına sebep olmaktadır. Özel sektör sunmuş olduğu hizmetin kalitesini belgeleme çalışmalarını hızlandırmaktadır (Canver, 2015).

3.2.3. Seyahat acenteleri

Seyahat şirketleri sağlık turizminde önemli bir rol oynamaktadır. Yerli ve yabancı Turistlerin yönlendirilmesinde ve ülkemize çekilmesinde önemli rol oynamaktadır. Özellikle yabancı turistleri misafirperverlikle karşılıyor, ülkemizin doğal güzelliklerini tanıtım yapmakta çok önemli görevleri vardır. Turizm sektöründe önemli bir yeri olan reklam faaliyetlerine katkıları en temel rolleri arasındadır. En basit haliyle sağlık turizmi acentesi, sağlık turistlerinin seyahatleri sırasında yaşadıkları tüm deneyimlerin planlanması ve yürütülmesi sürecini yönetmektedir. Bu Sağlık turizmi acenteleri birçok açıdan bu alanda önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Çünkü sağlık turizmi bağlamında sadece iyi tıbbi hizmetlerin sunulması uygun ve yeterli görülmemektedir. Sağlık turistlerinin seyahatleri boyunca tüm temas noktalarında iyi bir deneyim yaşamaları gerektiği vurgulanmalıdır.

Tüm temas noktalarının ve burada gerçekleşen süreçlerin doğru planlanması ve doğru yürütülmesi, sağlık turistlerinin yaşayabileceği para ve zaman kaybının önüne geçecektir. Sağlık turizmi acentelerinin büyük çoğunluğu sağlık turizmi alanındaki tecrübelerini aktarmaktadır. Bu nedenle seyahat planlama, ulaşım hizmetleri, konaklama ve seyahat deneyimlerini kapsayan kapsamlı hizmetleri en iyi ve kaliteli şekilde koordine eden profesyonel şirketler olarak öne çıkıyorlar. Sağlık turizmi acenteleri, üstlendikleri sorumluluklar ve tecrübeleri ile sağlık turistlerine sundukları hizmetlerden sağlık turistinin memnuniyetinin artırılmasına katkıda bulunmaktadır (Berksoy, 2022).

3.3. Türkiye’de Sağlık Turizmi

Anadolu, binlerce yıldır bölgenin tıbbi merkezi olarak kabul edilmiştir. Türkiye’nin tıbbi hizmetlerinin geleneksel örnekleri arasında kaplıcalar, tarihi şifa evleri ve Türk hamamları yer almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 80’li yıllarında Türk halkı ve ülkemize gelen turistler, iyi eğitilmiş doktorlardan, modern hastanelerden ve ileri tıp hizmetlerinden yararlanmaktadır. Uygulanan ve tüm bu deneyimlerden faydalanılan “Sağlıkta Dönüşüm Programı-SDP” ile Türkiye’de sağlık hizmetlerinde önemli bir gelişme ve ilerleme kaydedilmiş ve ülkemiz dünya çapında örnek gösterilmektedir (Aydın, 2014).

Türkiye’de sağlık ve turizm alanında planlama ve tanıtım faaliyetlerini Devlet Planlama Teşkilatı yürütmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı, turizm sektörüne doğrudan hizmet veren; konaklama ve seyahat işletmeleri gibi işletmeleri yöneten, yönlendiren ve denetleyen kurumdur. Sağlık Bakanlığı, tıbbi tesislerin planlanması oluşturulması, sağlık personelinin eğitimi ve istihdamı, kamu sağlığı hizmetlerini denetleme gibi görevleri üstlenir. Turistlere etkili ve kaliteli turizm sağlığı hizmetleri sunmak için iki Bakanlık arasında koordineli bir çalışma gereklidir. Bu alandaki çalışmalar, Milli Planlama Teşkilatı tarafından yürütülen kalkınma ve yatırım planlarında yer almaktadır (Aydın, 2012).

3.3.1. Türkiye’de sağlık turizminin yeri

Turizm kapsamında her yıl 30 milyon kişinin daha uygun ücretlerle ve kısa bekleme süreleriyle sağlık hizmeti alabilmek için ülkelerini terk ettiği tahmin edilmektedir. Tüm Dünya’da Sağlık turizmine harcanan para yaklaşık olarak 500 milyar Amerikan doları olarak bilinmektedir. Ülkemiz, yaklaşık 57 ülkede 1 milyar insanın 4 saatlik uçuş mesafesinde ziyaret edebildiği stratejik bir coğrafi konumdadır. Ülkemizde, dünyanın 120 ülkesine, 299 şehrine, 302 havalimanına uçuş yapabilen bir milli havayolu

şirketi olan Türk Hava Yolları şirketi ile ulaşım rahatlığı sağlaması nedeniyle sağlık turizmi için en uygun destinasyondur. Sağlıkta Dönüşüm Programı (SPD) ile elde edilen sağlık sunumu kalitesi sayesinde ülkemiz, son yıllarda vatandaşlarına hak ettikleri sağlık hizmetini sunmanın yanı sıra sağlık turizmi potansiyelini de hızla geliştirerek en çok tercih edilen sağlık turizmi ülkeleri arasına girmiştir. Amacımız dünya çapında, özellikle de komşu ülkelerdeki insanların kaliteli, hızlı ve etkili tıbbi hizmet ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktır (USHAŞ, 2024).

Küresel turizm sektöründe önemli bir konuma sahip olan Türkiye, farklı tüketici zevklerine hitap etmek ve ekonomiye yeni faydalar sağlamak amacıyla sağlık turizmine giderek daha fazla odaklanmaktadır. Farklı bütçelere uygun seçenekler, iyi eğitilmiş profesyoneller ve kaliteli hizmet koşulları gibi önemli noktaların yanı sıra, diğer bazı avantajlar da şunlardır (Ağaoğlu vd., 2019);

- Ülkemizde tıbbi hizmetlerin maliyeti diğer ülkelere göre düşüktür.
- Türk sağlık tesisleri yeterli kapasiteye ve iyi eğitilmiş profesyonellere sahiptir.
- Türkiye Asya, Avrupa ve Arap ülkeleri vatandaşları için elverişli bir konumdadır.
- Ülkemizde çalışanların yabancı dil bilmesi önemlidir.
- Ülkemizde önemli SPA ve sıcak (termal) banyo tesisleri bulunmaktadır.
- Ülkemizde saç ekimi, tüp bebek tedavileri, göz ameliyatı gibi tedaviler kilit sağlık merkezleri tarafından sağlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı bu faydaların yanı sıra yayınladığı raporda “Sağlık Turizmi için Neden Türkiye?” sorusunu da aşağıdaki görselde görüldüğü gibi; uygun fiyat, kısa bekleme süresi, derin kültürel miras, bireye özel hizmet ve dünya standartlarında kalite ile Türkiye’nin rekabetçilik unsurları ile yanıtlamaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2012).

Şekil 3. Sağlık Turizminde Türkiye'nin Rekabetçilik Unsurları (Sağlık Bakanlığı, 2012)

3.3.2. Sağlık turizminin Türkiye'deki yapısı

Ülkemizde hizmet veren sağlık tesisleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından 15.09.2024 tarihinden itibaren uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi almaya hak kazanan tesisler, tablo 5' te gösterilmiştir (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2024).

Tablo 5. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almaya Hak Kazanan Sağlık Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar

Özel Tıp Merkezi	Muayenehane	Diğer Sağlık Tesisleri	Hastane	Aracı Kuruluş
190	2.570	1.318	653	1.195

(Kaynak: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2024)

Hizmetlerin daha iyi verilebilmesi için koordine edilen “Uluslararası Hasta Destek Birimi Tercümanlık ve Çağrı Merkezi Yapısı” şekil 4’ te görülmektedir.

Şekil 4. Uluslararası Hasta Destek Birimi Tercümanlık ve Çağrı Merkezi Yapısı (Sağlık Bakanlığı, 2024)

Sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla, 2023 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından 1.343 sağlık kurumu ve 424 aracı kuruluşa uluslararası sağlık turizmi lisans belgesi verilmiştir. Bu belge alan sağlık kurumları ve aracı kuruluşlar, Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) tanımlamalarıyla Sağlık Tesisleri Denetim ve İzleme Sistemi (DEN-İZ) entegrasyonunu sağlayarak denetim ve performans izleme süreçlerine tabi tutulmuşlardır. Uluslararası Hasta Destek Birimi Tercümanlık ve Çağrı Merkezi tarafından, özellikle Arapça, İngilizce ve Rusça olmak üzere toplam 31.472 çağrı yanıtlanmıştır. Ayrıca, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Van illerindeki kamu sağlık tesislerinde göçmen sağlığı, hasta servis süreci, sağlık turizmi ve sağlık hizmetlerinin sunumunda 1.500 sağlık personeline rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir (Sağlık Bakanlığı, 2024).

Türkiye sağlık turizm sektöründe başarısının gerekliliği olan birçok şartı karşılamaktadır. Türkiye'nin dünya coğrafyasındaki konumu, tıbbi hizmetler, küresel standartlardaki hastanelerin teknik donanımı, hekim kalitesi ve insan kaynağı, yetenekleri açısından mevcut turizm potansiyelini yansıtmaktadır. Türkiye'nin dünyanın 7. büyük jeotermal kaynaklarına sahip olması ve Avrupa'da yaşamayı tercih eden Türk vatandaşlarının Türkiye'de sağlık hizmeti alma eğilimiyle birleştiğinde ülkemizin avantajlarını oluşturur (Şahbaz vd. 2012).

Ülkemizde son dönemde özel hastanelerin sağlık turizmi konusuna daha fazla ilgi göstermesiyle medikal turizm daha da hareketlenmiştir. Özel hastanelerde A sınıfına sahip hastaneler başta olmak üzere birçok hastane, sağlık turizmi hizmetlerini hastalara daha iyi hizmet verebilmek için küresel düzeydeki medikal turizm fuarlarına katılmaya ve kendi bünyesinde “yabancı hasta departmanları” oluşturmaya başlamıştır. Medikal turizm hizmeti özel ilgi gerektiren ve güvene dayalı bir eğilim olduğundan bu

hizmetlerin oluşturulması hastaların işini büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Yabancı hastalara yönelik bölümlerin kurulması, yabancı sağlık hizmeti almak isteyen hastalarının ülkemize gelirken tereddütlerini biraz da olsa azaltmış ve ilk adımlarını kolaylaştırmıştır (Şahbaz vd. 2012).

3.3.3. Sağlık bakanlığı

Devlet, sağlık tesislerinin hizmet sunabilmesi ve tıbbi hizmetlerin en verimli ve etkin şekilde sürdürülebilmesi için gerekli yasal zeminde düzenlemeler yapmaktadır. Türkiye’de Sağlık Bakanlığının görevi koruyucu, acil ve tedavi edici sağlık hizmetlerini devlet adına yürütmektir (Özcan, 2014).

Sağlık turizmi hizmetlerinin Ülkemizde tek bir merkezden yönetilmesi amacıyla “Sağlık Turizmi Birimi” Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 31 Mart 2010 tarih ve 18529 sayılı Genelgesiyle oluşturulmuştur. Bu birim Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne Mayıs 2011’de Sağlık Turizmi Koordinatörlüğü göreviyle devredilmiştir. 02 Kasım 2011 tarihinde Resmî Gazete ile 663 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde “sağlık turizmi ile ilgili iş ve işlemleri yapmak ve ilgili kurumlarla koordinasyonunu sağlamak” amacıyla Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı kurulmuştur (Sağlık Bakanlığı, 2012).

Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı’nın görevleri: (10.01.2020 tarihli ve 244 sayılı yönerge)

- Medikal turizm ve turizmin sağlıkla ilgili hizmetlerini planlar ve gerekli izinleri verir,
- Medikal turizm ile ilgili iş ve işlemlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla istişarede bulunarak yürütülmesi,
- Sağlık turizmi sektöründe yaşlı ve engelli turizmi ile termal turizm ile ilgili termal SPA, dinlenme barları ve iklim terapi merkezlerinin (Klima Merkezleri) faaliyetlerini denetlemek,
- Yurt dışından tedavi amacıyla ülkemize gelen hastaların medikal turizmi kabul kriterlerini belirlemek ve hastaların taleplerini göz önünde bulundurmak,
- Sağlık turizmi ve Wellness turizmi kapsamında hastalara gerekli destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak ve bunların kayıtlarını tutmak,
- Tıp dışı alanlarla ve bu alanlarda sunulan tıbbi hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yönetmek,
- Sağlık sektöründe karşılıklı anlaşmalar çerçevesinde ülkemize gelen hastaların işlemlerini yönetmek, uygun görülen tedavileri planlamak ve koordine etmek.

3.3.4. Sağlık Turizm İstatistikleri

Yabancı ziyaretçiler

Uluslararası Ziyaretçi; Daimî ikamet ettiği yer ve yaşadığı çevre dışında bir ülkeyi para kazanma amacı gütmeksizin, 12 ayı geçmeyen bir süreyle ziyaret eden kişidir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023).

Turist; Ziyaret ettiği ülkede en az bir gece özel (ikinci konut, arkadaş veya akraba evi vb.) veya kamuya açık konaklama tesislerinde konaklayan kişidir.

Günübirlilikçi;

- Bir geceyi aşmayan ziyaretlerde özel veya kamuya ait konaklama tesislerinde konaklamayan ziyaretçiler.
- Gemi ile ülkeye gelen ve geceyi gemide geçirip aynı gemiyle geri dönen yolcular.
- Toplu halde trenle seyahat eden ve gecelemeleyen yolcular
- O ülkede ikamet etmeyen ve gün boyunca kalan mürettebatı da kapsayan durumlar (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023).

Ülkemizi 2014 yılından 2023 yılına kadar ziyaret eden vatandaş (Yurtdışında ikameti) ve yerli olmayan (yabancı) ülke vatandaşlarının sayıları şekil 5'de görülmektedir.

Şekil 5. Yıllara Göre Yabancı Ziyaretçi Sayıları (Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 Yılı Ocak-Haziran Verileridir.)

2023 yılında Türkiye'yi en fazla ziyaret eden ülkeler; 6.313.674 kişi Rusya Federasyonu, 6.193.259 kişi Almanya, 3.800.922 kişi İngiltere (Birleşik Krallık), 2.893.092 kişi Bulgaristan, 2.504.494 kişi İran ülkelerinden gelmiştir.

Tablo 6. 2023 Yılında Türkiye'yi En Çok Ziyaret Eden İlk Beş Ülke

S. NO	ÜLKE	GELEN ZİYARETÇİ
1	Rusya Federasyonu	6.313.675
2	Almanya	6.193.259
3	İngiltere (Birleşik Krallık)	3.800.922
4	Bulgaristan	2.893.092
5	İran	2.504.494

(Kaynak: TÜRSAB, 2024)

Sağlık turisti sayıları

Sağlık ve tıbbi hizmet almak için sağlık turizmi ve turistlerin sağlığı kapsamında Ülkemize gelen turist ve yurtdışında ikamet eden vatandaşlara;

- 2015 yılında 428.894 hastaya,
- 2016 yılında 418.944 hastaya,
- 2017 yılında 491.055 hastaya,
- 2018 yılında 656.320 hastaya,
- 2019 yılında 756.926 hastaya,

2020 yılında 435.691 hastaya, yaşanan salgın nedeniyle sağlık turisti sayısı önemli ölçüde düşmüştür. Bu düşüş döneminden sonra pandeminin hafiflemesi ile;

- 2021 yılında 729.592 hastaya
- 2022 yılında 1.381.807 hastaya
- 2023 yılında 1.538.643 hastaya ve
- 2024 yılı Ocak-Haziran aylarında 801.723 hastaya sağlık hizmeti verilmiştir (USHAŞ, 2024).

Şekil 6. Türkiye'yi Ziyaret Eden Sağlık Turisti Sayıları (Kaynak; USHAŞ, 2024) *2024 Yılı Ocak Haziran Ayı verileridir.

Tablo 7'de görüldüğü üzere sağlık turizmi ziyaretçilerinin turizm ziyaretçilerine oranın her geçen yıl artış eğiliminde olduğu görülmektedir. Arap Baharı olarak adlandırılan Ortadoğu'daki iç savaş ve gerileme nedeniyle 2010 yılında oranın düşmesine neden olmuştur. İsrail'den Türkiye'ye gelen turist sayısındaki düşüşe ek olarak, önceki yıl yaşanan domuz gribi salgını, dünya genelinde küresel ekonomik sıkıntılar ve Davos zirvesi olayı gibi olumsuz etkiler yaşanmıştır. 2020'de oranın yüksek olmasının nedeni turizm ziyaretçi sayısının bir önceki yıldan yaklaşık %30'luk bir azalma olmasıyla ilişkilidir (Gülenç, 2023).

Tablo 7. Sağlık Turizmi Ziyaretçilerinin Turizm Ziyaretçilerine Oranı

Yıllar	Turizm Ziyaretçi Sayısı	Sağlık Turizmi Ziyaretçi Sayısı	Sağlık Turizmi Ziyaretçilerinin Turizm Ziyaretçilerine Oranı (%)
2012	36.463.921	265.048	0,73
2013	39.226.226	346.183	0,88
2014	41.415.070	508.623	1,23
2015	41.617.530	428.894	1,03
2016	31.365.330	418.944	1,34
2017	38.620.346	491.055	1,27
2018	45.628.673	656.320	1,44
2019	51.860.042	756.926	1,46
2020	15.826.266	435.691	2,75
2021	29.357.463	729.592	2,49
2022	51.369.026	1.381.807	2,69
2023	57.077.440	1.538.643	2,7
*2024	25.107.974	801.723	3,19

(Kaynak: TÜİK, 2024) *2024 Yılı Ocak Haziran Ayı verileridir.

Sağlık turizm gelirleri

Sağlık Turizmi ve turist sağlığı kapsamında sağlık hizmetleri almak amacıyla ülkemize gelen turistler ve yurt dışında yaşayan vatandaşlardan kaynaklanan turizm gelirleri;

- 2015 yılında 745.916,00\$,
- 2016 yılında 811.721,00\$,
- 2017 yılında 910.088,00\$,
- 2018 yılında 1.007.239,00\$,
- 2019 yılında 1.459.132,00\$,
- 2020 yılında 1.371.189,00\$,
- 2021 yılında 2.016.262,00\$,
- 2022 yılında 2.206.750,00\$,
- 2023 yılında 3.006.092,00\$ ve
- 2024 yılı* 1.621.922\$ ABD doları gelir elde edilmiştir.
- (USHAŞ, 2024) (*2024 Yılı Ocak Haziran Ayı verileridir.)

Şekil 7. Türkiye Sağlık Turizm Gelirleri (Bin USD) (Kaynak, USHAŞ, 2024)

Tablo 8 ‘de yılları göre sağlık turizmi gelirinin genel turizm gelirlerine oranları incelendiğinde, 2012 yılından itibaren 2024 yılına kadar dalgalı bir oranla seyir halinde ilerlemiş olan sağlık turizmi gelirinin genel turizm gelirin e oranı seyir olarak artış eğilimi göstermiştir. 2020 yılındaki en yüksek oranın gerçekleşmesinin nedeninin ise Covid 19 pandemisinin turizm gelirlerinde önemli bir düşüş e yol açması ve sağlık turizmi gelirlerinin çok az hissedilmesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir (Arı, 2022).

Tablo 8. Sağlık Turizmi Gelirinin Turizm Gelirine Oranı

Yıllar	Turizm Geliri (Bin \$)	Sağlık Turizmi Geliri (Bin \$)	Sağlık Turizmi Gelirinin Turizm Gelirine Oranı (%)
2012	35.717.337	779.194	2,18
2013	40.186.327	1.028.289	2,56
2014	41.316.834	963.433	2,33
2015	37.700.923	745.916	1,98
2016	26.539.007	811.721	3,06
2017	31.253.835	910.088	2,91
2018	35.920.910	1.007.239	2,8
2019	42.851.778	1.459.132	3,41
2020	15.169.371	1.371.189	9,04
2021	30.309.722	2.016.262	6,65
2022	49.857.030	2.206.750	4,43
2023	55.874.176	3.006.092	5,38
*2024	23.660.318	1.621.922	6,86

(Kaynak: TÜİK, 2024) *2024 Yılı Ocak Haziran Ayı verileridir.

Medikal turizm index (MTI)

Medikal turizm indexi (MTI) bir ülkenin tıbbi turizm destinasyonu olarak cazibesini ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. MTI, kaliteli ve uygun fiyatlı sağlık hizmeti arayışında olanlar için en iyi 46 destinasyonu sıralamıştır. 2020-2021 yıllarındaki medikal turizm pazarında ilk beş ülke şunlardır: Kanada, Singapur, Japonya, İspanya ve İngiltere. Hastalar, bu ülkelerde sunulan sağlık hizmetlerinden büyük ölçüde memnun kalmaktadır. Aşağıdaki çizelge incelendiğinde Ülkemizin 63,91 puanla 30’uncu sırada olduğu görülmektedir (Kodalak ve Baltacı, 2022).

Tablo 9. Medikal Turizm İndeksi MTI

S. No	Ülke	İndeksi	S. No	Ülke	İndeksi
1.	Canada	76,47	24.	Philippines	64,99
2.	Sigapore	76,43	25.	Colombia	64,95
3.	Japan	74,23	26.	Egypt	64,81
4.	Sparin	72,92	27.	Malta	64,75
5.	United Kingdom	71,92	28.	Brazil	64,35
6.	Dubai	71,85	29.	Poland	64,1
7.	Costa Rica	71,73	30.	Turkey	63,91
8.	Israel	70,78	31.	Morocco	63,8
9.	Abu Dhabi	70,26	32.	Bahrain	63,65
10.	India	69,8	33.	China	63,47

S. No	Ülke	İndeksi	S. No	Ülke	İndeksi
11.	France	69,61	34.	Greece	63,45
12.	Germany	69,29	35.	Saudi Arabia	63,32
13.	Oman	69,03	36.	Jordan	63,26
14.	Suth Korea	68,81	37.	Panama	62,77
15.	Czech Republic	68,32	38.	Tunisia	61,78
16.	Taiwan	67,93	39.	Qatar	61,13
17.	Thailand	66,83	40.	Jamacia	60,74
18.	Italy	66,75	41.	Russia	60,17
19.	Dominican Depublic	66,32	42.	Mexico	59,47
20.	Argentina	66,26	43.	Labanon	57,14
21.	Portugal	65,96	44.	Guatemala	55,04
22.	South Africa	65,82	45.	Kuwait	54,84
23.	Hungary	65,69	46.	Iran	44,38

(Kaynak, Medical Tourism.com,2020- 2021)

2020-2021 döneminde Medikal Turizm Endeksi (MTI), dünya genelinde en üst sırada 76,5 endeks puanı ile Kanada'nın yer aldığı görülmektedir. Kanada'yı sırasıyla 76,47 puanla Singapur ve 74,23 puanla Japonya takip etmekte olup, Türkiye ise 63,91 puanla MTI endeksinde 30. sırada yer almaktadır. Sağlık turizmi destinasyonları arasında Asya bölgesi, ortalama 69,1 endeks puanıyla en yüksek puan ortalamasına sahip ve bu bölgenin lideri Singapur olarak öne çıkmaktadır. MTI değerlendirmesi, medikal turizm destinasyonlarının çekiciliğini belirleyen üç ana boyutta yoğunlaşıyor: destinasyonun sağladığı ortam, medikal turizm endüstrisi ve tıbbi tesislerin ve hizmetlerin kalitesi. Bu faktörler arasında, destinasyonun ekonomik durumu, güvenlik ve kültürel yakınlık da göz önünde bulundurulmaktadır. Medikal turizm endüstrisi boyutu, destinasyonun sağladığı diğer turistik olanaklar ve alınacak tedavinin maliyetini içermektedir. Tesis ve hizmet kalitesi ise doktor uzmanlığı, sağlık hizmeti standartları, tıbbi ekipmana erişim ve tesislerin uluslararası itibarı gibi kriterleri kapsamaktadır (Hatipağaoğlu vd., 2023).

Şekil 8. Bölgelere Göre İdeal Medikal Turizm Destinasyonları 2020-2021 (Kaynak: Hatipağaoğlu vd., 2023).

4. SAĞLIK TURİZMİNİN TÜRKİYE’YE KAZANDIRDIKLARI

4.1. Sağlık Turizminin Kazanımları

Turizm hareketleri ekonomik, sosyal, kültürel, coğrafi ve politik yönleri temsil eden, toplumu ve sosyal dokuyu etkileyen ulusal ve uluslararası platformlarda gerçekleşmektedir. Uluslararası turizm, ülkeye çeşitli şekillerde kazanım sağlayabilecek önemli hizmet sektörlerinden biri olarak kabul edilmektedir (Berber, 2003).

4.1.1. Ekonomik kazanımlar

Sağlık ekonomisinin temel amacı, sağlık hizmetleri organizasyonunun verimliliğini incelemek ve iyileştirilmesi anlamında çözüm önerilerinde bulunmaktır. Bu kapsamda sağlık hizmetindeki kaynakların verimli kullanımını sağlamak, hizmetlerin yaygınlığının ve sürekliliğinin belirlenmek, finansmanın ve talep ve arzın tüketici faydasını artıracak şekilde yeniden yapılandırılması sağlık ekonomisinin ilkeleridir ve bir misyondur. Sağlık ekonomisi, kamu yönetimini ve sosyal bilimleri kapsayacak şekilde en geniş anlamıyla değerlendirilmekte, daha dar anlamında ise sağlık hizmet sunumu teşkilat yapısı ve ücret ödeme sistemleri alternatifleri bağlamında ele alınmaktadır (Kubar, 2018).

Turizm aynı zamanda yerel nüfusa bazı sosyo-ekonomik faydalar da sağlamaktadır. Yabancı turistlerin gezi ve konaklama alanlarının bu aktiviteye uygun hale getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Dolayısıyla gelişmiş altyapı, içme suyu, elektrik, telefon, yol, havalimanları gibi yatırımlar insanları bölgeye çekerek bölgenin ekonomik kalkınmasına doğrudan katkı sağlamaktadır. Bir başka ifadeyle hizmetin verildiği yerde kullanılması, turizm bölgelerinin sosyal ve ekonomik kalkınmasını sağlamaktadır. Turizm harcamaları, hizmeti satan ülke için benzer ulaşım ve ihracat maliyetlerini ortadan kaldırmaktadır (Çetintaş ve Bektaş, 2008).

4.1.2. Sosyal kazanımlar

Turizm; bireylerin, kamu ve özel kuruluşların ekonomik yapısına olan etkilerinin yanı sıra sosyal yapılarında da bir takım değişim ve evrimleşmelere yol açmaktadır. Çeşitli kişisel özelliklere ve kültürlere sahip kişilerin beraber vakit geçirmesi ve sosyal ilgi duyması nedeniyle sosyal bir durum olarak adlandırılan turizm, toplumdaki bazı süreçleri etkilemekte ve aynı zamanda toplumdan da etkilenmektedir. Yapısının özellikleri sebebiyle sosyal bir fenomen olarak da değerlendirilen turizm, toplumu kapsayan tüm alanların incelenmesi olan toplum bilimi (sosyoloji) ile etkileşim içindedir. Söz konusu iki bilim dalının etkileşimi “Turizm Sosyolojisi” adı verilen özel bir araştırma alanının ortaya çıkmasını sağlamıştır (Nur ve Hatipoğlu Nur, 2020).

4.1.3. Kültürel kazanımlar

Türkiye; turizm alanındaki uzmanlığı sayesinde coğrafi konumu, tarihi bölgeleri, tarihi eserleri, kültürel değerleri ve turizm alanındaki kaliteli hizmet sunan akredite olmuş hastanelerin koordinasyonunu sağlayarak sağlık turizmi alanında akla gelen ülkeler arasında yerini almıştır (Kantar ve Işık, 2014).

Ülkemiz, Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleri ve elverişli iklimi ile turistlerin ilgisini çekmektedir. Bu çekim ister istemez sağlık turizmine de yansımaktadır. İnsanlar sağlık hizmeti almak istedikleri ülkeyi tercih ederken; İşlem sonrasında güzel vakit geçirebilecekleri yerler olmasına da dikkat etmektedir. Bu durum Türkiye'nin sağlık turizminde rekabet gücünün artırılmasına olumlu etki yapmaktadır (Kuşat ve Esen, 2022).

Türkiye'nin coğrafi konumu ve kültürel mirası nedeniyle önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğu söylenebilir. Sezon çeşitliliğinin fazla olması sadece yaz ve kış turizmine uygun halde olmasını değil, aynı zamanda yılın her ayında farklı turizm hizmetleri sunma olanağı da sunmaktadır. Bu potansiyel sayesinde Türkiye yabancıların en çok ziyaret ettiği ülkeler arasındadır. Yabancı vatandaşlar Türkiye'deki tatilleri sırasında olası sağlık sorunları için sağlık kuruluşlarına başvurabildikleri gibi doğrudan tedavi hizmeti almak için geldikleri de bilinmektedir (Pekşen, 2021).

4.1.4. Siyasi kazanımlar

Türkiye'de medikal turizm sektöründeki fırsatların artırılması amacıyla 6332 sayılı Kanun uyarınca bu sektörde hizmet veren kuruluşlara yüzde 50 oranında vergi indirimini yapılmış olup, 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren yabancı hastalara sunulan tıbbi hizmetler KDV'den muaf tutulmuştur. Diaspora turizminin Türkiye'de medikal turizm sektörü içerisinde ele alınması, değerlendirilmesi ve göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Diaspora turizmi, yurt dışında yaşayan vatandaşların kendilerini daha güvende hissetmeleri nedeniyle kendi dil ve kültürlerine ait sağlık profesyonellerinin hizmetlerinden yararlanmak amacıyla tedavi ve bakımlarını kendi ülkelerinden almaları sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu Türkiye için önemli ve desteklenmesi gereken bir faktördür (Çubukçu, 2023).

5. SONUÇ

Türkiye pek çok sektörde olduğu gibi turizm ve sağlık turizmi sektörü de hızla gelişmektedir. Başta sağlık turizmi alanında dünyada ve bölgemizde lider ülke olmak için en hassas politikaları stratejik olarak uygulamaya çalışmaktadır. Ülkemiz sahip olduğu iklimsel, kültürel ve deneyimsel avantajlarla sağlık turizmi açısından Avrupa ülkeleri için oldukça cazip bir konumdadır. Öte yandan Türkiye coğrafi yakınlığı nedeniyle Orta Doğu ülkeleri için önemli bir tıp merkezi olma potansiyeline sahiptir. Türklerin Almanya, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yaşıyor olmaları, Balkanlarda ve Orta Asya'daki Türki Cumhuriyetler gibi ülkelerin altyapılarının yetersiz olması. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde tıbbi hizmet maliyetlerinin pahalı olması, Kanada ve Hollanda gibi ülkelerde sigorta şirketlerinin tedavilerin bazılarının kapsam dışında tutması, bekleme sürelerinin uzunluğu; Sudan, Yemen, Afganistan, gibi ülkelerle yapılan karşılıklı anlaşmalar sağlık turizmi açısından pazar oluşmasına olanak sağlamaktadır.

Dünya çapında yaşanan nüfus artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfus, sıra bekleme sorunu yaşamadan kaliteli ve uygun fiyatlı tıbbi hizmetlerden yararlanabilecekleri yerlere gitmek istemektedir. Son dönemlerde sağlık politikasının belirlenmesinde önemli değişkenlere bakıldığında: nüfusun yaşlanma hızı, kronik hastalıkların artması, bakım ve tedavilerin maliyetli olması, insan kaynağı yetersizliği, tıp alanında çalışanların kapasitesinin yetersizliği gibi nedenler söylenebilir. Bu nedenlerin yanında ileri yaşta ve engelli bireylerin dinlenme ve turizm

amacıyla birçok değişik yere seyahat etmek istemesi de sağlık turizminin gelişmesinde önemli faktörlerden biridir.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde tıbbi hizmetlerin çeşitliliği, teknolojik ilerlemeye bağlı olarak bu alanda kullanılacak tıbbi ekipmanların bulunması, ayrıca bu ülkelerdeki farklı turistik faktörlerinin ve destinasyonların varlığı, ulaşımın kolaylığı ve yasal düzenlemelerin uygunluğu yaşlı ve engellilerin ilgisini çekmektedir. Yaşlı ve engelli bireyler kendileri için seyahat planları geliştirerek kolaylık sağlayan ülkeleri tercih ediyor, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini eğitilmiş ve kalifiye personel tarafından almak istemektedirler.

Sonuç olarak Türkiye sağlık turizmi sektöründe rekabet gücünü arttırdığı takdirde küresel pazardan daha büyük pay alma potansiyeline sahiptir. Politika yapıcıların sektöre daha fazla teşvik sunması, sağlık turizmine yönelik düzenleyici çerçeveyi net bir şekilde tanımlaması ve sağlık altyapısında teknolojinin daha fazla kullanılması rekabet avantajı yaratabilir. Ayrıca ülkenin iç ve dış piyasayı takip etmesi ve sağlık turizmi ile ilgili sektörlerin koordineli çalışmaları gerekmektedir. Dolayısıyla sektör katma değer oluşturan yeteneğini fırsata dönüştürebilecektir. Öte yandan ulaşım ve taşımacılık maliyetleri azaldıkça bu alanda uzmanlaşmanın maliyetlere olumlu etkisinin yansıdığına, daha fazla uluslararası hasta Türkiye’ye gelebilecektir. Dolayısıyla ülkeye gelen yabancı sayısının artması sağlık turizminin rekabet gücünü ve ekonomik büyümesini olumlu yönde etkileyebilir.

6. ÖNERİLER

Küresel düzeyde sağlık turizmi sektörüne baktığımızda son yıllarda dünya çapında çok çabuk büyüyen turizm faaliyetlerinden biri olduğu görülmektedir. Bu alanda Türkiye, özellikle nitelikli işgücü ve yeterli altyapı gibi rekabet faktörleri sayesinde sağlık turizmi sektörü ve pazarında ciddi bir rekabet üstünlüğüne sahiptir. Bu sektörde Türkiye’nin rekabet gücünün güçlendirilmesine ve öne çıkarılmasına yönelik faaliyetlerin başlaması hem ülkenin iktisadi açıdan büyümesine hem de kalkınmasına ciddi katkı sağlayacaktır. Bu aşamada yerel düzeyde hali hazırdaki fırsatların gözden geçirilmesi, üniversite hastaneleri başta olmak üzere kamu hastaneleri ile özel sağlık tesisleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve özellikle kalkınma aşamasında bu sektöre yatırımların artmasına yardımcı olacak politikaların izlenmesi önem arz etmektedir.

Türkiye olarak sağlık hizmetlerinde tercih edilmek istiyorsak, yabancı vatandaşların sağlık hizmeti almak için ülkemize gelmelerini sağlamamız gerekmektedir. Bu kapsamda sağlık turistlerini;

- Bilgilendirmeli,
- Güven duyulmasını sağlamalı,
- Farklılığımızı göstermeli,
- İkna etmeli ve tedavi etmeliyiz.
- Ülkemizde bulunan sağlık işletmelerinin sağlık hizmetleri sunumlarını diğer rakiplerinden farklılaştırmaları gerekmektedir. Bu kapsamda; Fiziksel ürünlerin, hizmetlerin, personellerin, imajın, kanal ve araçların farklılaştırması gerekmektedir.

- Sağlık turizminin büyüüp gelişmesi ve hedeflenen rakamlara ulaşabilmek için aşağıdaki öneriler değerlendirilebilir.
- Uluslararası kuruluşlar tarafından akreditasyon işlemleri tamamlanmış tıbbi tesislerin sayısını çoğaltmak,
- İyi derecede yabancı dil bilen nitelikli sağlık personeli sayısının artırmak,
- Tıbbi hizmet maliyetlerini azaltmak için uluslararası sigorta şirketleriyle iş birliği yapmak,
- Bakanlıklar, Kamu Hastaneleri, Üniversite Hastaneleri ve Özel Kuruluşlar arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesini sağlamak,
- Türkiye'nin yerel turizm güzelliklerinin tanıtım ve reklam çalışmalarının yapılarak dünya çapında medya ve sosyal medya üzerinden yayımlamak,
- Teknolojik cihaz ve ekipmanın alınmasını sağlamak,
- Sağlık turizminde vergi muafiyeti ve teşvikleri artırmak,
- Ülke dışından sağlık hizmeti almak için ülkemize gelen yabancı turistlere yüksek kalitede konaklama hizmetleri sunmak,
- Türkiye'de sunulan sağlık hizmetlerinin bütün dünya dillerine çevrilerek internet siteleri oluşturmak,
- Sağlık turizmi alanında ülkelerle iş birliği ve anlaşmalar yapmak,
- Türkiye'deki termal tesisleri ve konaklama tesislerinin kalitesinin artırılmak,
- Ülkemize gelen sağlık turistlerine yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek.

Ülkemiz sağlık turizmi alanında rekabet gücünü artırarak küresel pazar payını büyütmesi mümkündür. Ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayan sağlık turizmi, küresel turizmden elde edilen gelirin artırılmasına yönelik iyi stratejiler uygulanarak, Türkiye için büyük önem taşıyan bu katma değerli sektörün fırsata dönüştürülmesi ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır.

Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Özel Sağlık Kuruluşları gibi kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde yapacakları sağlık planları, politikaları ve yatırım planlamaları önümüzdeki yıllarda sağlık turizminde küresel çapta lider olma yolunda büyük fırsatlar sağlayacaktır. Ayrıca yurt dışındaki ülkelerin sağlık güvencelerinin ülkemizde geçerli olabilmesi konusunda yasal altyapının oluşturulması sağlık turizmi tercihini ve gelirlerinin artmasını sağlayacaktır.

KAYNAKÇA

Ağaoğlu, F. O., Karagöz, N., ve Zabun, S. (2019). Sağlık Turizmi Uygulamaları ve Türkiye'ye Getirilmesine İlişkin Bir Değerlendirme. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 20 (2), 428-450. <https://doi.org/10.37880/cumuiibf.614825> adresinden alınmıştır.

Akbulut, G. (2010). Türkiye'de Kaplıca Turizmi ve Sorunları. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (1), 35-54. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/223540> adresinden alınmıştır.

Akdoğan, H., ve Hiçyorulmaz, E. (2018). Sağlık Turizminin Turizm Faaliyetleri İçerisindeki Yeri ve Önemi, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 4 (2), 122-132. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaysad/issue/39140/459672> adresinden alınmıştır.

Arı, H. O. (2022). Türkiye'deki Sağlık Turizmi Politikalarının, Sektörel Hedefler Bağlamında Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi (Evaluation of The Current Situation of Health Tourism Policies in Turkey in The Context of Sectoral Targets), Journal of Tourism & Gastronomy Studies, 10 (1), 571-588. DOI: 10.21325/jotags.2022.1005

- Aslan, A. (2019). Türkiye'de Sağlık Turizminin Mevcut Durumu ve Ülke Ekonomisine Katkıları, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Yeni Yüzyıl Üniversitesi.
- Aydın, D. (2014). Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı, T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını.
- Aydın, O. (2012). Türkiye'de Alternatif Bir Turizm; Sağlık Turizmi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, (2), 91-96. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad/issue/10213/125512v> adresinden alınmıştır.
- Barca, M., Akdeve, E. ve Balay, İ. G. (2013). "Türkiye Sağlık Turizm Sektörünün Analizi ve Strateji Önerileri", İşletme Araştırmaları Dergisi, 5 (3), 64-92. <https://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/254008> adresinden alınmıştır.
- Baynazoğlu, M. E. (2023). Türkiye' de Sağlık Turizmi Hizmet Satın Alma Kararlarını Etkileyen Faktörler, Efe Akademi Yayınları. 1. Baskı.
- Bektaş, T. (2022). Dünya ve Türkiye İçin Sağlık Turizminin Genel Bir Değerlendirilmesi: Türkiye İçin Bir Zaman Serisi Analizi, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
- Berber, Ş. (2003). Sosyal Değişme Katalizörü Olarak Turizm ve Etkileri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 205-221. <http://dergisosyalbil.selcuk.edu.tr/susbed/article/view/790/742> adresinden alınmıştır.
- Berksoy, F. (2022). Sağlık Turizminin Gelişmesinde Sağlık Turizmi Seyahat Acentelerinin Rolü ve Önemi, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Aydın Adnan Menderes Üniversitesi.
- Bozça, R., Çiftçi Kırac, F., ve Kırac, R. (2017). Sağlık Turizmi SWOT Analizi: Erzincan. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 6 (3), 157-163. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/31206/368085> adresinden alınmıştır.
- Bulgan, G. (2015). Dünyada ve Türkiye'de Engelli Turizm ile İlgili Yapılan Çalışmalar, Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi (50), 102-125. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/abuhsbd/issue/32944/366042> adresinden alınmıştır.
- Bulut, A. ve Şengül, H. (2019). Dünyada ve Türkiye'de Sağlık Turizmi, Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3 (1):45-62. DOI: 10.29226/TR1001.2019.104
- Canver, Ş. S. (2015). Kamu ve Özel Hastane Çalışanlarının Sağlık Turizmine İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Okan Üniversitesi.
- Coşkun, K. (2023). Sağlık Turizminin Türkiye Turizmi İçerisindeki Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme: 2018-2022, Uluslararası Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Dergisi, 10 (94), 967-974. <http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3592>
- Çetintaş, H., ve Bektaş, Ç. (2008). Türkiye'de Turizm ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Kısa ve Uzun Dönemli İlişkiler, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19 (1), 37-44. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atad/issue/16794/174463> adresinden alınmıştır.
- Çiçek, R., ve Avderen, S. (2013). Sağlık Turizmi Açısından İç Anadolu Bölgesi'ndeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Mevcut Yapısının ve Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2013 (2), 25-35. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kmusekad/issue/10211/125470> adresinden alınmıştır.
- Çubukçu, B. B. (2023). Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XX, Ankara, Eğitim Yayınevi. 1. Baskı.
- Demirezen, E. (2021). Sağlık & Bilim 2022 Hemşirelik IV. İstanbul. Efe Akademi Yayıncılık, 1. Basım.
- Doğan, E. (2019). Dünya Sağlık Turizminde Türkiye'nin Yeri ve Ekonomiye Katkısı, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Beykent Üniversitesi.
- Gülenç, S. (2023). Sağlık Turizminin Tarihsel Gelişim Süreci (1923-2023), Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 34 (3), 176-188. <https://doi.org/10.17123/atad.1308427>
- Hamarat, B., Bağcı, E., ve Sevinç, F. (2017). Uluslararası Farkındalık Konferansı: Eğitim, Bilim, Sanat ve Felsefede Farkındalık (Bildiriler), Polonya, Rating Academy Ar-Ge Yazılım Yayıncılık Eğitim Danışmanlık ve Organizasyon Ticaret Ltd. Şti.
- Hatıpağaoğlu, A. M., Geler, N., Doğan, T., Kırmacı, T., ve Ömer, E., (2023)., Global Sağlık Sektörü ve Medikal Turizm Trendleri 2023, Grant Thornton, Türkiye.
- Kantar, G., ve Işık, E. (2014). Türkiye'de Sağlık Turizmi, Sağlık Akademisyenleri Dergisi, 1(1), 15-20. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/752395> adresinden alınmıştır.
- Karababa, A. G. (2017). Türkiye'de Sağlık Turizminin Ekonomik Yönü, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 58-69. <http://tursbad.hku.edu.tr/tr/pub/issue/28703/307191> adresinden alınmıştır.
- Kaya, M. (2022). Bölgesel Turizm Gelişmesinde Eko-Kalkınma Modeli: Silifke Örneği, Konya. Eğitim Yayınevi. 1. Baskı.
- Kodalak, O., ve Baltacı, M. (2022). Türkiye ve Dünya'da Medikal Turizm, Avrasya Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 81-91. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atadergi/issue/74516/1216527> adresinden alınmıştır.
- Kostak, D. (2007). Turizm Hareketleri Türkiye Örneği Üzerinden Sağlık Turizmi, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Marmara Üniversitesi.
- Kördeve, M. K. (2016). Sağlık Turizmine Genel Bir Bakış ve Türkiye'nin Sağlık Turizmindeki Yeri, Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 2 (1), 51-61. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaysad/issue/24735/261556> adresinden alınmıştır.
- Kubar, Y. (2018). Teoride ve Uygulamada Sağlık Ekonomisi ve Politikaları Güncel Sorunlar ve Araştırmalar, Rating Academy Yayınları.
- Kuşat, N., ve Esen, E. (2022). Sağlık Turizmi Perspektifinden Türk Sağlık Sektörü Rekabet Gücü, Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 6 (1), 37-50. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijgt/issue/70189/1100673> adresinden alınmıştır.

- Kültür ve Turizm Bakanlığı (2023), Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sınır İstatistikleri Yıllık Bülteni 2023, (Yayın No: 2024/4, Issn-1300-6932)
- Kültür ve Turizm Bakanlığı (2024), Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2024 Yılı Haziran Ayı Sınır Giriş-Çıkış İstatistikleri.
- Medical Tourism.Com. 2020-2021 Mtı Overall Ranking (Genel MTI Sıralaması), https://assets.website-files.com/5d8aac42c851d2d6528d50d4/5f0df13e57906e9f895e376_7_2020-2021%20medical%20tourism%20index%20overall%20ranking.pdf, (e. 7.03.2024)
- Nur, E., ve Hatipoğlu Nur, R. (2020). Sağlık Turizmi, Ankara, İksad Yayınevi.
- Özcan, K. Z. (2014). Yeni Kamu Yönetimi Çerçevesinde Türkiye'de Sağlık Turizminin Yapısal Değerlendirilmesi: Antalya Örneği, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Süleyman Demirel Üniversitesi.
- Özçelik, A., Gül, İ., ve Kızıllırmak, İ. (2021). Sağlık Turizmi İşleyiş Sürecinin Seyahat Acentaları Açısından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Uygulama, İstanbul Örneği, Turizm Çalışmaları Dergisi, 3 (1), 55-69. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/tucade/issue/64366/843689> adresinden alınmıştır.
- Özkan, M. E. (2019). Sağlık Turizmi Kapsamında Türkiye'nin Medikal Turizm Potansiyeline Yönelik Bir Değerlendirme. Turizm Ekonomi ve İşletme Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 50-64. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/turek/issue/51493/663950> adresinden alınmıştır.
- Pekşen, F. (2021). Türkiye'de sunulan sağlık turizmi hizmetlerinde katma değer vergisi uygulaması. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 7 (3), 203-213. <https://doi.org/10.30855/gjeb.2021.7.3.002>
- Reşitoğlu, E. (2023). Şanlıurfa İli Sağlık Turizmi Potansiyelinin Tespiti Üzerine Bir Çalışma, [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Trakya Üniversitesi.
- Sağlık Bakanlığı (2012). Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Türkiye Medikal Turizm Değerlendirme Raporu 2012.
- Sağlık Bakanlığı (2020). Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge (10.01.2020 Tarih ve 244 Sayılı Makam Oluru)
- Sağlık Bakanlığı (2024). T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2023 Yılı Faaliyet Raporu.
- Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (2024), Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Yetkili Sağlık Tesisleri ve Aracı Kuruluşlar, <https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/tr-76664/yetkili-saglik-tesisleri.html> (Erişim Tarihi: 7. 03.2024)
- Sezgin, S. (2021). Türkiye'de Sağlık Turizminin Uluslararası Pazarlama Temelinde İncelenmesi. Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi, 1 (1), 31-53. <https://doi.org//hepdergi.1094429>
- Şahbaz, R. P. Akdu, U., ve Akdu, S. (2012). Türkiye'de Medikal Turizm Uygulamaları; İstanbul ve Ankara Örneği, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15 (27), 267-296. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/baunsobed/issue/50194/646302> adresinden alınmıştır.
- Şak, N. (2021). Sağlık Turizmi ve Ekonomik Büyümede Asimetrik Etkiler: Türkiye Uygulaması. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 17 (3), 781-799. <https://doi.org/10.17130/ijmeb.785591>
- TÜİK, (2022), Türkiye İstatistik Kurumu, Sağlık Harcamaları ile İlgili Göstergeler 1999-2022, <https://data.tuik.gov.tr/search/search?text=sa%4%9f%4%b1k&dil=1> E.20.03.2024.
- TÜİK, (2024), Türkiye İstatistik Kurumu, Geliş Nedenine Göre Çıkış Yapan Ziyaretçiler 2012-2024, <https://data.tuik.gov.tr/kategori/getkategori?p=egitim,-kultur,-spor-ve-turizm-105> e.12.09.2024.
- TÜRSAB (2024), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, İstatistik Aralık 2023 Raporu
- TÜSIAD, Sağlık Çalışma Grubu. (2019). Türkiye İçin Yeni Bir Fırsat Penceresi: Tıp Turizmi Görüş Belgesi.
- USHAŞ, (2024), Sağlık Turizmi, <https://www.ushas.com.tr/saglik-turizmi-verileri/>, e.12.09.2024.